

JURISPRUDENCE

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Мачуська І.Б.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права*

Тітова О.С.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
кандидат економічних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Аргатиук І.В.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
старший викладач кафедри іноземних мов*

PUBLIC CONTROL IN THE SPHERE OF OVERUSE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Machuska I.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
doctor of legal sciences, Professor of the Department of Private Law*

Titova O.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Foreign
Languages*

Argatiuk I.

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
senior teacher of the department of foreign languages*

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інституту громадського контролю у сфері надокористування. Зазначено, що формування та функціонування ефективної держави, об'єктивно вимагає встановлення громадського контролю, що дозволить владі компетентно виконувати свої обов'язки та враховувати інтереси громадян.

Доведено, що громадський контроль є функцією громадянського суспільства, тому являє собою спосіб залучення населення до управління суспільством та державою.

Встановлено, що одним із видів громадського контролю є громадський екологічний контроль. З'ясовано, що громадський екологічний контроль являє собою вид екологічного контролю, який здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля відповідно до норм законодавства.

Проаналізована мета, об'єкти та суб'єкти громадського екологічного контролю.

У статті надано авторське визначення громадського контролю у сфері надокористування. Зазначено, громадський контроль у сфері надокористування відіграє значну роль у забезпеченні охорони та раціонального використання надр.

У статті проаналізовано правове регулювання громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері надокористування. Проаналізовані правовий статус громадських інспекторів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Зазначено, що громадський контроль за використанням та охороною надр не має нормативного документу, що регулював би положення вище зазначених суб'єктів контролю. Зроблено висновок про доцільність прийняття Закону України «Про громадський екологічний контроль» з окремим розділом «Громадський контроль у сфері надокористування».

Запропоновано, надати громадським інспекторам, що здійснюють контрольні функції у сфері надокористування, статус – громадських інспекторів з охорони надр.

Abstract

The article is devoted to the research of the institute of public control in the field of subsoil use. It is noted that the formation and functioning of an effective state objectively requires the establishment of public control, which will allow the authorities to competently perform their duties and take into account the interests of citizens.

It has been proven that public control is a function of civil society, therefore it is a way of involving the population in managing society and the state.

It was established that one of the types of public control is public ecological control. It was found that public environmental control is a type of environmental control that is carried out by public environmental inspectors in accordance with legislation.

The purpose, objects and subjects of public environmental control are analyzed.

The article provides the author's definition of public control in the field of subsoil use. It was noted that public control in the field of subsoil use plays a significant role in ensuring the protection and rational use of subsoil.

The article analyzes the legal regulation of public control in the field of environmental protection, including clean and subsoil use. The legal status of public inspectors in the field of environmental protection is analyzed.

It is noted that public control over the use and protection of subsoil does not have a regulatory document that would regulate the position of the above-mentioned control subjects. A conclusion was drawn on the expediency of adopting the Law of Ukraine "On Public Environmental Control" with a separate section "Public Control in the Sphere of Subsoil Use".

It is proposed to grant public inspectors performing control functions in the field of subsoil use the status of public subsoil protection inspectors.

Ключові слова: громадський контроль, інститут громадського контролю, громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, громадський контроль у сфері надрокористування, громадські інспектори, громадські інспектори у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Keywords: public control, institute of public control, public control in the field of public control in the field of environmental protection, public control in the field of subsoil use, public inspectors, public inspectors in the field of environmental protection.

Постановка проблеми. Ефективність державного управління, його здатність до модернізації значною мірою залежить від рівня комунікації між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства. Важлива роль при цьому відводиться громадському контролю, який у цивілізованому суспільстві є невід'ємним елементом системи державно-владних, громадських відносин [1, с. 56].

Процеси глобалізації підвищили пріоритетність збереження довкілля, у тому числі і ресурсів надр. Враховуючи, що однією із першочергових екологічних проблем України на сьогодні є незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, у тому числі ресурсів надр, одним із стратегічних напрямів державної екологічної політики є забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища [2].

Формування та функціонування ефективної держави, об'єктивно вимагає встановлення громадського контролю, що дозволить владі компетентна виконувати свої обов'язки та враховувати інтереси громадян [1, с. 56].

Серед різновидів контролю у сфері надрокористування, доцільно виділити громадський контроль, який здійснюється громадськими інспекторами. Даний вид контролю може істотно впливати на діяльність суб'єктів владних повноважень [3].

Громадський контроль є функцією громадянського суспільства, оскільки являє собою спосіб залучення населення до управління суспільством та державою, є важливою формою реалізації демократії [4, с. 74-79].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз юридичної літератури дозволяє дійти висновку про значну кількість наукових праць українських вчених, присвячених проблематиці правових аспектів громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері надрокористування. Серед дослідників

проблем правового забезпечення громадського контролю можна виокремити таких вітчизняних вчених, а саме: В. І. Андрейцева, О.Г. Бондаря, С.В. Берзіну, В. М. Гарашука, А. П. Гетьмана, С. Ф. Денисюка, О. Б. Зеленцову, Н. Р. Кобецьку, М. Їжу, Н.Д. Красіліча, А. С. Крупника, Н. Р. Малишеву, І.Б. Мачуську, Т. О. Ольхову, О.Г. Пухкал, О. Полтаракова, І.О. Сквірського, С. Г. Стеценко.

Метою статті є дослідження інституту громадського контролю у сфері надрокористування, здійснення аналізу проблем та встановлення шляхів вдосконалення у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. Громадський контроль функціонує у межах системи публічно-правових відносин, що виключає можливість досягнення його суб'єктами власних цілей, що носять суспільно-значимий характер [5, с. 34-35].

Громадський контроль здійснюється за допомогою прямих (безпосереднє волевиявлення громадян) та непрямих (через органи, утворені громадянами) засобів.

З приводу визначення громадського контролю, у наукових колах існують різні погляди. Так, на думку А. Крупника, громадський контроль є інструментом громадської оцінки виконання органами влади їх соціальних завдань [6, с. 146]. С. Ф. Денисюк, вказує, що громадський контроль являє собою нагляд за додержанням органами влади чинного законодавства, яка здійснюється недержавними суб'єктами [7, с. 103].

Правове регулювання громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері надрокористування здійснюється відповідно до норм Конституції України та інших законодавчих актів, а саме: Законів України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII [1], «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 № 275 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України», Наказу

Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» [8].

Одним із видів громадського контролю є громадський екологічний контроль – вид екологічного контролю, який здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації та окремі громадяни, з метою перевірки дотримання підприємствами, державними органами вимог природоохоронного законодавства [9, с. 7].

Метою громадського екологічного контролю є забезпечення безпечного стану навколишнього природного середовища. Об'єктом громадського екологічного контролю є дії та бездіяльність підприємств, установ, державних органів, їх посадових осіб, а також громадян, які впливають або можуть вплинути в майбутньому на стан навколишнього природного середовища. Суб'єктом громадського екологічного контролю є, насамперед, громадські інспектори з охорони довкілля, громадські організації, окремі громадяни чи їх групи, зацікавлені в забезпеченні безпечного та якісного стану навколишнього природного середовища [10, с. 159].

Оскільки, надра являють собою невідновлюваний природний ресурс, їх охорона та раціональне використання є одним із необхідних заходів. На сьогоднішній день у сфері надрокористування існує значна кількість проблем: нераціональне використання ресурсів надр, незаконний видобуток корисних копалин, у тому числі і бурштину та інші.

На нашу думку, громадський контроль у сфері надрокористування - являє собою - діяльність громадян та громадських об'єднань, що наділені повноваженнями щодо здійснення контролю за охороною, раціональним використанням надр з метою перевірки дотримання норм законодавства про надра та попередження, виявлення та усунення правопорушень у зазначеній сфері [10, с. 155].

У цьому контексті здійснення напрямів громадського екологічного контролю нарівні із державним контролем набуває особливого значення.

Так, відповідно до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 № 275 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України», Держекоінспекція України призначає громадських інспекторів з охорони довкілля та видає їм посвідчення, організовує їх роботу, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень в їх діяльності.

Організація діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля, а також права і обов'язки здійснюються відповідно до п. 2. Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» [8]. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції України. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з органами Держекоінспекції України. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним

підрозділом органу Держекоінспекції (відділом, сектором тощо).

Доцільно зазначити, що **громадський контроль за використанням та охороною надр не має окремого нормативного документу**, що регулював би положення громадських інспекторів, як х суб'єктів контролю у сфері надрокористування.

Враховуючи, що громадські інспектори здійснюють загальні контрольні функції у сфері охорони навколишнього природного середовища, доцільно поділити їх, у залежності від напрямку здійснення контрольних функцій. Також, необхідно надати громадським інспекторам, що здійснюють контрольні функції у сфері надрокористування, статус – громадських інспекторів з охорони надр.

Також, на нашу думку, існує проблема щодо освіти громадських інспекторів, що має бути спеціальною.

Однією з ключових проблем здійснення дієвого та реального громадського контролю є відсутність належного рівня матеріально-технічного забезпечення діяльності громадських інспекторів [11, с.119] Бондар О.Г. Контрольно-наглядова діяльності у сільському господарстві: аграрно-правовий аспект: дис. ... док. юрид. наук. 12.00.06; 12.00.07. Запоріжжя, 2014. 504 с.

Видається доцільним запропонувати залучення громадських екологічних організацій до здійснення громадського екологічного контролю, що значно підвищить його ефективність.

Також, з метою підвищення ролі інституту громадського контролю, необхідно вдосконалити правове регулювання громадського контролю прийняттям Закону України «Про громадський екологічний контроль» з окремим розділом «Громадський контроль у сфері надрокористування».

Висновки. Враховуючи вище наведене, доцільно зробити наступні висновки.

Громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері надрокористування відіграє значну роль у забезпеченні законності й правопорядку та виступає невід'ємною складовою частиною демократичного державного управління та місцевого самоврядування, найважливішим чинником розвитку громадянського суспільства. Громадський екологічний контроль є потужним фактором залучення громадян України до заходів охорони та раціонального використання надр.

Діяльність громадських інспекторів у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері надрокористування не використовується у повній мірі, що зумовлено низкою соціальних факторів, а також відсутністю належного нормативного забезпечення. Проблемою, що потребує вирішення, є відсутність унормування, зокрема, таких форм здійснення громадського контролю, як громадські слухання, участь громадськості у роботі колегіальних органів при органах влади.

Потребує вдосконалення правове регулювання діяльності громадських інспекторів у сфері охорони навколишнього природного середовища, у

тому числі і у сфері надкористування шляхом прийняття Закону України «Про громадський екологічний контроль» з окремим розділом «Громадський контроль у сфері надкористування».

Також, видається доцільним внести доповнення до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» поняттями: «громадського контролю» та «громадські інспектори».

Враховуючи, що громадські інспектори здійснюють загальні контрольні функції у сфері охорони навколишнього природного середовища, доцільно надати громадським інспекторам, статус – громадських інспекторів з охорони надр.

Потребує вдосконалення питання щодо освіти громадських інспекторів, що має бути спеціальною.

Однією з ключових проблем здійснення дієвого та реального громадського контролю є відсутність належного рівня матеріально-технічного забезпечення діяльності громадських інспекторів.

Список літератури

1. Пухкал О. Г. Громадський контроль як важливий чинник демократизації та ефективності державного управління. Інвестиції: практика та досвід. № 14. 2010. С. 56-61.
2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. ст.70.
3. Адміністративний процес. Мультимедійний навчальний посібник. Національна академія внутрішніх справ. URL: www.naiu.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part4.html
4. Іжа М. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень. Публічне управління: теорія та практика. 2012. № 4 (12). С. 74 – 79.
5. Сківський І.О. Ще раз до питання про мету громадського контролю. Наше право. 2013. № 9. С. 33-37.
6. Крупник А. С. Зарубіжний досвід громадського контролю: уроки для України. Ефективність державного управління: Зб. наук. праць ЛРІДУ. Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2007. Вип. 14. С. 146-154.
7. Денисюк С. Ф. Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку. Форум права. 2009. № 2. С. 102–107.
8. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: від 27 лютого 2002 р. № 88. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. № 88.
9. Берзіна С.В. Громадський екологічний контроль: посіб. для громадських інспекторів з охорони довкілля. К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування. 2017. 150 с.
10. Мачуська І.Б. Адміністративно-правові засади контрольної-наглядової діяльності у сфері надкористування в Україні. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. К. 2021. 453 с.
11. Бондар О.Г. Контрольно-наглядова діяльності у сільському господарстві: аграрно-правовий аспект: дис. ... док. юрид. наук. 12.00.06; 12.00.07. Запоріжжя, 2014. 504 с.